

ARTIGO

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES GEOMÉTRICAS DENTÁRIAS E SUA APLICAÇÃO NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO INTERDISCIPLINAR: RELATO DE CASO CLÍNICO

LUÍZA VITÓRIA ALMEIDA DE CARVALHO ROCHA¹

luvrocha01@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7591-3777>

WILANA DA SILVA MOURA²

wilanamoura@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0567-3717>

LÍVIO PORTELA DE DEUS LAGES²

liviolages@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7317-1033>

BRUNA DE OLIVEIRA REIS²

bruna_dol@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4461-1183>

THIAGO LIMA MONTE²

thiagolimamonte@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0261-3009>

1. ALUNA DO DEPARTAMENTO DE ORTODONTIA DO FOCUS - GRUPO EDUCACIONAL

2. PROFESSOR DO FOCUS - GRUPO EDUCACIONAL

RESUMO

Introdução: As variações geométricas dentárias podem acarretar déficits estéticos e oclusais durante os tratamentos odontológicos, em especial o ortodôntico. **Objetivo:** O objetivo do presente trabalho é demonstrar um caso clínico onde essas variações foram identificadas e gerenciadas através de uma abordagem interdisciplinar. **Caso Clínico:** O paciente apresentava Classe III dentária com mordida aberta anterior, discrepância morfológica vertical acentuada do 13 e alterações discretas das dimensões verticais e mesiodistais de incisivos, com diastemas generalizados. **Resultado e Discussão:** O tratamento durou 13 meses e consistiu em 21 estagiamentos com alinhadores superiores e inferiores conduzindo grande lingualização e extrusão dos incisivos superiores, pouca lingualização e extrusão dos incisivos inferiores, extrusão dos posteriores e pouca movimentação do 13, com posterior adequação morfológica através de acréscimos de resina. **Conclusão:** As variações geométricas dentárias podem acarretar desde discretos comprometimentos estéticos até inadequada condição oclusal. Saber identificar essas variações antes do início de um tratamento pode ser um fator crucial para o sucesso do planejamento e segurança nas tomadas de decisão em benefício do paciente.

Descritores: Ortodontia, Incisivos, caninos

ANALYSIS OF DENTAL GEOMETRIC VARIATIONS AND THEIR APPLICATION IN INTERDISCIPLINARY ORTHODONTIC TREATMENT: A CLINICAL CASE REPORT

ABSTRACT

Introduction: Geometric dental variations can lead to aesthetic and occlusal deficits during dental treatments, especially orthodontic treatments. **Objective:** The objective of this study is to demonstrate a clinical case where these variations were identified and managed through an interdisciplinary approach. **Clinical Case:** The patient presented with Class III dental malocclusion with anterior open bite, marked vertical morphological discrepancy of tooth 13, and slight alterations in the vertical and mesiodistal dimensions of the incisors, with generalized diastemas. **Results and Discussion:** The treatment lasted 13 months and consisted of 21 stages with upper and lower aligners, leading to significant lingualization and extrusion of the upper incisors, slight lingualization and extrusion of the lower incisors, extrusion of the posterior incisors, and slight movement of tooth 13, with subsequent morphological adjustment through resin additions. **Conclusion:** Geometric dental variations can lead to anything from slight aesthetic compromises to inadequate occlusal conditions. Knowing how to identify these variations before starting treatment can be a crucial factor for successful planning and safe decision-making for the benefit of the patient.

Key words: Orthodontics, Incisors, Canines

INTRODUÇÃO

De maneira geral, existe uma lacuna de conhecimento na formação odontológica, sobre as variações geométricas dentárias. Muito se estuda sobre alterações de forma, número e tamanho, mas pouco espaço na grade dos cursos é destinado a conhecer a média e desvios dos diâmetros mesiodistais, altura e geometria superficial dos dentes^{1,2}.

Essas variações, por mais que pareçam discretas, causam impactos importantes no planejamento e finalização dos casos nas diversas especialidades e em especial na Ortodontia. Larguras diferentes de pré-molares, por exemplo, podem gerar uma deficiência no imbricamento oclusal durante a finalização ortodôntica³.

As variações geométricas dos caninos podem causar contatos pré-maturos ou dificuldade de posicionamento em chave de classe I, bem como, deixar as guias de lateralidade comprometidas⁴. Discrepâncias de tamanho mesiodistal de incisivos comprometem até certo ponto a estética, mas principalmente o bom imbricamento oclusal mediante um fechamento de diastemas sem conformidade com o adequado overjet e overbite⁵. O presente trabalho objetiva demonstrar um caso clínico que apresentou tais variações.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 28 anos, procurou a clínica do Departamento de Ortodontia do Focus - Grupo Educacional com queixa oclusal de "Não conseguir morder com os dentes da frente" e queixa estética de "Não mostrar muito os dentes ao sorrir".

DIAGNÓSTICO

Paciente braquifacial com pouca exposição de

sorriso apresentando leve Classe III esquelética e dentária com mordida aberta anterior e diastemas múltiplos de canino a canino tanto no arco maxilar quanto no mandibular (Figura 1). Em uma análise de variação geométrica, constatou-se que o elemento 13 tem uma acentuada diminuição de sua altura com significativa redução de volume vestibular. Existem alterações geométricas moderadas tanto na largura quanto na altura entre os incisivos laterais (Figura 2).

Figura 1. Fotos extrabucais iniciais, frontal em repouso (A), frontal sorriso (B) e perfil (C); Fotos intrabucais iniciais, frontal (D), direita (E) e esquerda (F).

LARGURA MESIO-DISTAL E ALTURA DOS DENTES ANTERIORES EM MILÍMETROS

Dente:	13	12	11	21	22	23
Largura	7,61	7,11	9,11	9,07	6,52	7,62
Altura	7,94	8,60	11,43	11,51	7,78	11.03

Figura 2. Análise de variações geométricas

PLANO DE TRATAMENTO

O paciente optou por um tratamento compensatório com uso de alinhadores. O planejamento seguiu objetivando os seguintes tópicos:

1. Maior lingualização e extrusão dos dentes anterossuperiores por uma limitação de movimento dos incisivos inferiores devido a espessura alveolar, avaliada através de Tomografia Computadorizada (Figura 3)
2. Extrusão dos dentes posteriores para aumento da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) e conse-

quentemente aumento da exposição do sorriso (Figura 4)

3. Extrusão parcial do 13 para acréscimo de resina no intuito de equalizar a discrepância vertical desse dente sem comprometer a estética da margem gengival (Figura 4)

4. Aumento vertical com acréscimo de resina nos incisivos superiores para equalizar a demanda do overjet e overbite para uma guia adequada de desoclusão anterior

Figura 3. Em uma análise tomográfica observa-se uma acentuada vestibularização dos incisivos superiores e pouca margem alveolar para movimentação dos incisivos inferiores.

Figura 4. Optou-se por realizar extrusão dos dentes posteriores para melhorar a DVO e uma extrusão parcial do 13 para não comprometer a estética vermelha e realizar um futuro incremento de resina para equalizar sua alteração vertical

RESULTADO E DISCUSSÃO

O tratamento durou 13 meses e consistiu em 21 estagiamentos com alinhadores superiores e inferiores conduzindo grande lingualização e extrusão dos incisivos superiores, pouca lingualização e extrusão dos incisivos inferiores, extrusão dos posteriores e pouca movimentação do 13. Cada estágio durava em média 15 dias e na reta final do tratamento foi feita a inserção de um elástico de Classe III 3/16" intermaxilar médio para melhorar a relação de molares e caninos (Figura 5)

Figura 5. Fotos intrabucais do final de tratamento ortodôntico frontal (A), direita (B) e esquerda (C).

Após o término do tratamento ortodôntico o paciente foi encaminhado para o Departamento de Dentística do Focus – Grupo Educacional para a realização das adequações de variação geométrica, principalmente do elemento 13 para o estabelecimento de uma guia de canino adequada, proporcionando uma boa conclusão de tratamento, com ganhos na oclusão, na face e no sorriso (Figura 6).

Figura 6. Fotos extrabucais finais, frontal em repouso (A), frontal sorriso (B) e perfil (C); Fotos intrabucais finais, frontal (D), direita (E) e esquerda (F).

Os estudos presentes na literatura sobre alterações morfológicas e dimensionais dos dentes anterosuperiores focam quase exclusivamente no fator estético^{5,6,7}. Contudo, existem fatores funcionais a serem considerados como prejuízo as guias de desocclusão e déficit de imbricamento oclusal em máxima intercuspidação.

Dentre os fatores estéticos limitantes desse caso, atenção especial teve que ser dada ao elemento 13, pois ao apresentar uma altura desproporcionalmente menor que os demais dentes, poderia conduzir ao equívoco de uma extrusão acentuada até sua margem gengival ficar abaixo da do incisivo lateral, fator considerado antiestético na literatura científica^{6,8}.

Pela limitação alveolar dos incisivos inferiores, os dentes superiores tiveram que ter uma maior extrusão e lingualização, no entanto, ao término do tratamento ortodôntico observou-se leves discrepâncias dimensionais dos incisivos centrais e laterais, além de um déficit de overbite, que acarretava uma desocclusão anterior insatisfatória^{9,10}. Para a solução dessas demandas foram realizados incrementos de resina deixando uma estética satisfatória e uma função adequada.

CONCLUSÃO

As variações geométricas dentárias podem acarretar desde discretos comprometimentos estéticos até inadequada condição oclusal. Saber identificar essas variações antes do início de um tratamento pode ser um fator crucial para o sucesso do planejamento e segurança nas tomadas de decisão em benefício do paciente.

REFERÊNCIAS

1. Jules A. Kieser, et. al. The Uniqueness of the Human Anterior Dentition: A Geometric Morphometric Analysis. *J Forensic Sci.* 2007; 52(3).
2. Fahad F Alsulaimani and Waeil Batwa. Incisors' proportions in smile esthetics. *Journal of Orthodontic Science.* 2013; 2(3).
3. Aida Go´mez-Robles, et al. Geometric morphometric analysis of the crown morphology of the lower first premolar of hominins, with special attention to Pleistocene Homo. *Journal of Human Evolution.* 2008; 55, 627-638.
4. Julie Lawrence & William H. Kimbe. Morphological integration of the canine region within the hominine alveolar arch. *Journal of Human Evolution.* 2021; 154.
5. Delphine Carayon, et. al. Ageometric morphometric approach to the study of variation of shovel-shaped incisors. *Am J Phys Anthropol.* 2018;1-13.
6. Machado et al. Influence of maxillary incisor edge asymmetries on the perception of smile esthetics among orthodontists and laypersons. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2013; 143: 658-64.
7. H. Wang, et al. Three-dimensional geometric morphometric measurement and classification of maxillary central incisors. *Archives of Oral Biology.* 2019; 102, 141-146.
8. Luis F Senn, et al. Assessment of maxillary central incisor crown form. *The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry.* 2013; 33(3).
9. Al Taki, et al.: Impact of lateral incisor dimension variations on esthetics. *European Journal of Dentistry.* 2017; 11(4).
10. Machado, et al. Variations between maxillary central and lateral incisal edges and smile attractiveness. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.* 2016; 150(3).

ENGLISH

ANALYSIS OF DENTAL GEOMETRIC VARIATIONS AND THEIR APPLICATION IN INTERDISCIPLINARY ORTHODONTIC TREATMENT: A CLINICAL CASE REPORT

Luíza Vitória Almeida de Carvalho Rocha¹
luvrocha01@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7591-3777>

Wilana da Silva Moura²

wilanamoura@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0567-3717>

Lívio Portela de Deus Lages²

liviolages@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7317-1033>

Bruna de Oliveira Reis²

bruna_dol@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4461-1183>

Thiago Lima Monte²

thiagolimamonte@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0261-3009>

1. Aluna do Departamento de Ortodontia do Focus - Grupo Educacional

2. Professor do Focus - Grupo Educacional

ABSTRACT

Introduction: Geometric dental variations can lead to aesthetic and occlusal deficits during dental treatments, especially orthodontic treatments. **Objective:** The objective of this study is to demonstrate a clinical case where these variations were identified and managed through an interdisciplinary approach. **Clinical Case:** The patient presented with Class III dental malocclusion

with anterior open bite, marked vertical morphological discrepancy of tooth 13, and slight alterations in the vertical and mesiodistal dimensions of the incisors, with generalized diastemas. **Results and Discussion:** The treatment lasted 13 months and consisted of 21 stages with upper and lower aligners, leading to significant lingualization and extrusion of the upper incisors, slight lingualization and extrusion of the lower incisors, extrusion of the posterior incisors, and slight movement of tooth 13, with subsequent morphological adjustment through resin additions. **Conclusion:** Geometric dental variations can lead to anything from slight aesthetic compromises to inadequate occlusal conditions. Knowing how to identify these variations before starting treatment can be a crucial factor for successful planning and safe decision-making for the benefit of the patient.

Key words: Orthodontics, Incisors, Canines

1. INTRODUCTION

In general, there is a knowledge gap in dental education regarding geometric variations in teeth. Much research is done on alterations in shape, number, and size, but little space in the curriculum is devoted to

understanding the average and deviations of mesiodistal diameters, height, and surface geometry of teeth^{1,2}. These variations, however subtle they may seem, have a significant impact on the planning and completion of cases in various specialties, especially in orthodontics. Different premolar widths, for example, can lead to deficiencies in occlusal alignment during orthodontic finishing³. Geometric variations in canines can cause premature contacts or difficulty in Class I positioning, as well as compromise lateral guidance⁴. Discrepancies in the mesiodistal size of incisors compromise aesthetics to some extent, but mainly good occlusal alignment due to diastema closure that does not conform to adequate overjet and overbite⁵. This paper aims to demonstrate a clinical case that presented such variations.

2. CASE REPORT

A 28-year-old male patient sought treatment at the Orthodontics Department clinic of Focus - Grupo Educacional with an occlusal complaint of "Not being able to bite with his front teeth" and an aesthetic complaint of "Not showing his teeth much when smiling."

2.1 Diagnosis

Brachyfacial patient with little smile exposure presenting mild skeletal and dental Class III malocclusion with anterior open bite and multiple canine-to-canine diastemas in both the maxillary and mandibular arches (Figure 1).

In a geometric variation analysis, it was found that element 13 has a marked decrease in its height with a significant reduction in vestibular volume. There are moderate geometric changes in both width and height between the lateral incisors (Figure 2).

Figure 1. Initial extraoral photographs, frontal at rest (A), frontal smile (B) and profile (C); Initial intraoral photographs, frontal (D), right (E) and left (F).

Figure 2. Analysis of geometric variations

2.2. Treatment plan

The patient opted for compensatory treatment using aligners. The treatment plan aimed at the following topics:

1. Increased lingualization and extrusion of the upper anterior teeth due to limited movement of the lower incisors due to alveolar thickness, assessed through Computed Tomography (Figure 3)
2. Extrusion of the posterior teeth to increase the Vertical Dimension of Occlusion (VDO) and consequently increase smile exposure (Figure 4)
3. Partial extrusion of tooth 13 with resin addition to equalize the vertical discrepancy of this tooth without compromising the aesthetics of the gingival margin (Figure 4)
4. Vertical increase with resin addition in the upper incisors to equalize the overjet and overbite requirements for adequate anterior disocclusion guidance

Figure 3. A tomographic analysis reveals a pronounced vestibularization of the upper incisors and little alveolar margin for movement of the lower incisors.

Figure 4. The decision was made to perform extrusion of the posterior teeth to improve the vertical dimension of occlusion (VDO), and a partial extrusion of tooth 13 to avoid compromising the red aesthetics, allowing for a future resin augmentation to equalize its vertical deviation.

3. RESULTS AND DISCUSSION

The treatment lasted 13 months and consisted of 21 stages with upper and lower aligners, resulting in significant lingualization and extrusion of the upper incisors, slight lingualization and extrusion of the lower incisors, extrusion of the posterior teeth, and slight movement of tooth 13. Each stage lasted an average of 15 days, and in the final stages of treatment, a Class III 3/16" mid-intermaxillary elastic was inserted to improve the molar-canine relationship (Figure 5)

Figure 5. Intraoral photographs of the final orthodontic treatment: frontal (A), right (B) and left (C).

After the completion of orthodontic treatment, the patient was referred to the Department of Restorative Dentistry at Focus - Grupo Educacional for adjustments to geometric variations, mainly of tooth 13, to establish proper canine guidance, resulting in a successful treatment outcome with improvements in occlusion, facial features, and smile (Figure 6).

Figure 6. Final extraoral photographs, frontal at rest (A), frontal smile (B) and profile (C); Final intraoral photographs, frontal (D), right (E) and left (F).

Studies in the literature on morphological and dimensional changes in the anterior maxillary teeth focus almost exclusively on the aesthetic factor^{5,6,7}. However, there are functional factors to be considered, such as impaired disocclusion guides and occlusal imbrication deficit in maximum intercuspation. Among the limiting aesthetic factors in this case, special attention had to be given to tooth 13, because its disproportionately shorter height compared to the other teeth could lead to the misconception of excessive extrusion until its gingival margin is below that of the lateral incisor, a factor considered unaesthetic in the scientific literature^{6,8}. Due to the alveolar limitations of the lower incisors, the upper teeth required greater extrusion and lingualization; however, at the end of orthodontic treatment, slight dimensional discrepancies were observed in the central and lateral incisors, in addition to an overbite deficit, resulting in unsatisfactory anterior disocclusion^{9,10}. To address these needs, resin enhancements were made, resulting in a satisfactory aes-

thetic and adequate function.

4. CONCLUSION

Geometric variations in teeth can lead to anything from minor aesthetic issues to inadequate occlusal conditions. Knowing how to identify these variations before starting treatment can be crucial for successful planning and informed decision-making, ultimately benefiting the patient.

REFERENCES

1. Jules A. Kieser, et. al. The Uniqueness of the Human Anterior Dentition: A Geometric Morphometric Analysis. *J Forensic Sci.* 2007; 52(3).
2. Fahad F Alsulaimani and Waeil Batwa. Incisors' proportions in smile esthetics. *Journal of Orthodontic Science.* 2013; 2(3).
3. Aida Go´mez-Robles, et al. Geometric morphometric analysis of the crown morphology of the lower first premolar of hominins, with special attention to Pleistocene Homo. *Journal of Human Evolution.* 2008; 55, 627-638.
4. Julie Lawrence & William H. Kimbe. Morphological integration of the canine region within the hominine alveolar arch. *Journal of Human Evolution.* 2021; 154.
5. Delphine Carayon, et. al. Ageometric morphometric approach to the study of variation of shovel-shaped incisors. *Am J Phys Anthropol.* 2018;1-13.
6. Machado et al. Influence of maxillary incisor edge asymmetries on the perception of smile esthetics among orthodontists and laypersons. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2013; 143: 658-64.
7. H. Wang, et al. Three-dimensional geometric morphometric measurement and classification of maxillary central incisors. *Archives of Oral Biology.* 2019; 102, 141-146.
8. Luis F Senn, et al. Assessment of maxillary central incisor crown form. *The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry.* 2013; 33(3).
9. Al Taki, et al.: Impact of lateral incisor dimension variations on esthetics. *European Journal of Dentistry.* 2017; 11(4).
10. Machado, et al. Variations between maxillary central and lateral incisal edges and smile attractiveness. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.* 2016; 150(3).

